

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АСПЕКТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Саттаров О.Т. , Тухтаев Д.А. , Файзиев С.И.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Заболеваемость морбидным ожирением увеличивается во всем мире. На этом фоне широкое распространение получили хирургические методы лечения ожирения. Зачастую после бариатрических вмешательств пациент сталкивается с целым рядом проблем, требующих пожизненного контроля и терапии. Обществом эндокринологов были разработаны детальные рекомендации по ведению пациентов после хирургического лечения ожирения. В данной статье изложены и прокомментированы их основные положения.

Ключевые слова: морбидное ожирение, бариатрическая хирургия, рекомендации.

ASPECTS OF METABOLIC CHANGES AFTER BARIATRIC SURGERY

Sattarov O.T. , Tukhtaev D.A. , Fayziev S.I.

Tashkent State Medical University

Abstract. *Morbid obesity is increasing worldwide. Against this background, surgical methods of treating obesity have become widespread. Often, after bariatric interventions, the patient faces a number of problems that require lifelong monitoring and therapy. The Society of Endocrinologists has developed detailed recommendations for the management of patients after surgical treatment of obesity. This article outlines and comments on their main provisions.*

Key words: *morbid obesity, bariatric surgery, recommendations.*

БАРИАТРИК ЖАРРОҲЛИКДАН КЕЙИНГИ МЕТАБОЛИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЖИҲАТЛАРИ

Саттаров О.Т. , Тухтаев Д.А. , Файзиев С.И.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

Аннотация. Морбид семизлик дунё бўйлаб йил сайин ортиб бормоқда. Ушбу фонда семиришни даволашнинг жарроҳлик усуллари кенг тарқалди. Кўпинча, бариатрик аралашувлардан сўнг, бемор умрбод даволанишни талаб қиладиган бир қатор муаммоларга дуч келади. Бир қатор олимлар жамияти

семиришни жарроҳлик даволашдан кейин беморларни бошқариш бўйича батафсил тавсиялар ишлаб чиқди. Ушбу мақолада уларнинг асосий қоидалари баён этилган.

Калит сўзлар: морбид семизлик, бариатрик жарроҳлик, тавсиялар.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что во всем мире насчитывается почти 2 миллиарда взрослых людей с избыточным весом или ожирением. Современные тенденции свидетельствуют о росте распространенности ожирения почти во всех странах. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 93 миллионов американцев, или около 40% населения, страдают клиническим ожирением. Это широко распространенное ожирение привело к увеличению числа бариатрических операций, которые являются процедурами, направленными на снижение ожирения и связанных с ним сопутствующих заболеваний [19].

Наиболее экономически эффективным методом лечения ожирения стала бариатрическая хирургия. Она позволяет не только терять вес, но и поддерживать его в последующем на желаемом уровне [7, 19].

Частота бариатрических операций во всем мире за последние десятилетия значительно возросла. Так, еще 10 лет назад было проведено около 500 тыс. бариатрических операций, то на сегодняшний день данный показатель возрос в десятки раз [4, 9, 3, 9].

В периоперационном и раннем послеоперационном периодах (обычно в первые 30-90 дней после операции) хирург будет внимательно следить за хирургическими осложнениями, такими как несостоятельность анастомоза, тромбоз глубоких вен и инфекция. Опытный диетолог, как правило, помогает в начале приема пищи и ее постепенном прохождении. В дальнейшем регулярное наблюдение у хирурга, включая, в конечном итоге, ежегодное наблюдение в течение всей жизни, важно для оценки успеха в снижении веса и закрепления необходимых изменений в образе жизни [7, 31, 44].

Бариатрическая хирургия приводит к значительному улучшению гомеостаза глюкозы и диабета 2 типа. В частности, после желудочного шунтирования по Ру эти улучшения зависят от потери веса и эффекты, вероятно, опосредованы изменениями в гормонах кишечника, восприятию питательных веществ желудочно-кишечного тракта, метаболизме желчных кислот и микробиоме кишечника [11]. Благодаря этим комплексным факторам и эффектам послеоперационного ограничения калорий улучшение гомеостаза

глюкозы очевидно в течение нескольких дней или недель после желудочного шунтирования по Ру [10, 19].

В раннем систематическом обзоре и метаанализе ремиссия сахарного диабета наблюдалась у 99% пациентов с сахарным диабетом 2 типа, перенесших билиопанкреатическую диверсию с дуоденальным переключением, у 84% пациентов, перенесших шунтирование желудка по методу Ру, и у 48% пациентов, перенесших лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка [6]. Из участников исследования с сахарным диабетом 2 типа 59% участников желудочного шунтирования по методу Ру и 25% участников лапароскопического регулируемого желудочного бандажа находились в ремиссии диабета через 7 лет после операции [10, 23]. Даже после учета различий в количестве потерянного веса частота ремиссии сахарного диабета после желудочного шунтирования по Ру была почти в два раза выше, чем после лапароскопического регулируемого бандажирования желудка [17]. Более новая процедура рукавной гастрэктомии, по-видимому, расположена между желудочным шунтированием по Ру и лапароскопическим регулируемым желудочным бандажем в эффективности сахарного диабета 2 типа [8].

Бариатрическая хирургия может улучшить дислипидемию путем изменения диеты, различных эндокринных и воспалительных факторов, метаболизма желчных кислот и, возможно, даже кишечного микробиома [7]. Ранний систематический обзор и мета-анализ результатов бариатрической хирургии показали, что среди пациентов, перенесших лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка, желудочное шунтирование по Ру, гастропластику или билиопанкреатическую диверсию с двенадцатиперстным переключателем, гиперлипидемия улучшилась у 79%, гиперхолестеринемия — у 71%, а гипертриглицеридемия — у 82% [2]. Среди участников исследования 62% участников желудочного шунтирования по Ру и 27% участников лапароскопического регулируемого бандажирования желудка имели ремиссию дислипидемии через 3 года после операции [2], и процентное соотношение в целом было таким же через 7 лет после операции [73]. Что касается рукавной гастрэктомии, то систематический обзор подтвердил ее эффективность в лечении дислипидемии [7]. В рандомизированном контролируемом исследовании STAMPEDE, посвященного шунтированию желудка по Ру, рукавной гастрэктомии или интенсивной медикаментозной терапии среди пациентов с избыточной массой тела и ожирением и сахарным диабетом 2 типа, как желудочное шунтирование по Ру, так и рукавная гастрэктомия повышали уровень липопротеидов высокой плотности и снижали уровень триглицеридов

по сравнению с плацебо [17]. Изменения уровня липопротеидов низкой плотности не отличались между группами, хотя количество препаратов, необходимых для лечения гиперлипидемии, было ниже в хирургических группах, чем в группе медикаментозной терапии.

Состояние энергетического голода – это главный феномен раннего послеоперационного периода бариатрических операций. Такие изменения претерпевают все органы и системы организма. В нормальных физиологических условиях при развитии энергетического голода происходит возбуждение центров метаболизма в гипоталамо-гипофизарной системе головного мозга. Передающиеся импульсы с хеморецепторных клеток усиливают липолиз, что в конечном счете приводит к мобилизации большого количества жирных кислот из жирового депо в печень. Чрезмерно высокие концентрации кетоновых тел из-за резкого похудения сопровождаются развитием кетонемии, тяжесть которого зависит не только компенсаторных возможностей организма, но и состояния печени.

Кетонемия – одно из распространенных побочным эффектом, о котором сообщают пациенты после бариатрической операции [17]. Несмотря на это, доказательства частоты развития кетонемии после различных бариатрической операции и механизма развития данного феномена весьма ограничены.

Несколько исследований, в которых изучалась данная проблема, предоставили информацию о распространенности кетонемии после бариатрической операции. Например, в одном исследовании было обнаружено, что кетонемия затронуло 73% пациентов, перенесших желудочное шунтирование по Ру [3], в то время как в другом исследовании сообщалось об кетонемии у 82% пациентов с лапароскопическим шунтированием желудка по Ру и у 46% пациентов с лапароскопическим регулируемым бандажированием желудка [13].

В США около 200 000 пациентов ежегодно было отмечено кетонемия [19], в то время как в Японии в 2003 году около 240 000 пациентов были диагностированы данные метаболические изменения [18].

Несмотря на то, что рукавная гастрэктомия безопасна и эффективна, послеоперационная кетонемия являются весьма распространенными и проблематичными. Послеоперационная тошнота и рвота более вероятны после рукавной гастрэктомии, чем после других бариатрических процедур, при этом до 65% пациентов испытывают послеоперационную кетонемию в течение первых 24 часов.

Таким образом, неприятными ощущениями являются не только послеоперационная тошнота и рвота, но и множество осложнений, которые могут поставить под угрозу безопасность и благополучие пациентов. К наиболее распространенным проблемам относятся обезвоживание и электролитный дисбаланс. У больных кетонемией обычно наблюдаются множественные хронические заболевания, такие как диабет, жировая дистрофия печени и гипертония. Кроме того, они с большей вероятностью имеют фоновые сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее значимым из них является наличие неалкогольной жировой болезни печени.

Более чем пол века назад был открыт путь изменения метаболизма глюкозы в скелетных мышцах с активным участием свободных жирных кислот. Исследования в данном направлении на протяжении данного периода только расширяются. Основной постулат новизны данного открытия гласит, что увеличение концентрации свободных жирных кислот в плазме крови ухудшает передачу сигналов инсулина к клеткам и тем самым вызывает развитие резистентности скелетных мышц к инсулину. Данное явление было обозначено как инсулинорезистентность и была подтверждена исследованиями V.T. Samuel и соавт., K. Cusi и соавт.

R. Belfort и соавт. [8] доказали, что инсулинорезистентность, индуцированная свободными жирными кислотами, у здоровых инсулиночувствительных субъектов развивается хорошо в диапазоне концентраций свободных жирных кислот плазмы, характерных для ожирения и сахарного диабета 2 типа (600–700 ммоль/л или в 2 раза выше, чем у худощавых здоровых инсулиночувствительных субъектов).

Обратное явление изменения инсулинорезистентности было получено в исследованиях, проведенных K. Cusi, S. Kashyap и др. [6]. Они доказали, что снижение концентрации свободных жирных кислот в плазме крови аципимоксом, ингибитором аналога никотиновой кислоты липолиза жировой ткани, быстро улучшает чувствительность мышц к инсулину.

Рядом исследователей были выделены различные токсичные метаболиты, такие как ацилкарнитины и длинноцепочечные жиры ацил-CoAs [12], церамиды [10], диацилглицеролы [18] и другие [16]. Эти токсические метаболиты были получены из липидов в результате неполного окисления жирных кислот. Дело в том, что избыточное поступление жирных кислот способствует резистентности скелетных мышц к инсулину вместе с увеличением внутримолекулярных липидов. Однако, в отличие от накопления интрамиоцеллюлярных липидов как таковых, резистентность скелетных мышц

к инсулину более тесно коррелирует с вышеуказанными различными токсичными метаболитами. Более того, ситуация осложняется еще тем, что интрамиоцеллюлярные липиды и некоторые внутрицеллюлярные диацилглицеролы, как сообщается, заметно выше у инсулиночувствительных тренированных спортсменов, хотя церамиды были тесно связаны со снижением действия инсулина у пациентов с ожирением и инсулинорезистентными. Несмотря на то, что существуют значительные разногласия относительно того, какой метаболит имеет большее значение для резистентности мышц к инсулину, эти исследования показывают, что метаболиты, полученные из липидов, ухудшают передачу сигналов инсулина и активируют воспалительные пути, происходящие из жировой ткани между мышечными волокнами, и проникая в скелетные мышцы могут вызывать резистентность к инсулину аналогично описанной ранее для жировой ткани [15].

Таким образом, увеличение в плазме крови концентрации свободных жирных кислот, даже при условии наличия только лишнего веса или ожирения I степени, способно привести к инсулинорезистентности. Соответственно, клиническое значение вышеописанных механизмов развития инсулинорезистентности можно охарактеризовать балансом высокого уровня свободных жирных кислот в плазме крови и источником их продукции. В данном случае подобный механизм в большей степени возможен при условии наличия у больного неалкогольного стеатогепатита. Другими словами – комбинация ожирения и неалкогольного стеатогепатита может считаться залогом развития инсулинорезистентности, а перспективе – сахарного диабета 2 типа. Большую роль в развитии инсулинорезистентности у больных с неалкогольным стеатогепатитом следует отводить мышечной липотоксичности со стороны метаболитов свободных жирных кислот [4, 14]. Резистентность мышц к инсулину полностью устанавливается даже у лиц без ожирения с неалкогольным стеатогепатитом, если у них есть резистентность жировой ткани к инсулину [10, 15].

Неалкогольная жировая болезнь печени фактически не развивается у больных с ожирением при условии отсутствия резистентности жировой ткани к инсулину. Метаболический процесс у таких больных с ожирением протекает, как и людей без ожирения. У них имеется нормальный уровень чувствительности мышц к инсулину [10].

В случае наличия у больного с ожирением неалкогольной жировой болезни печени инсулинорезистентность мышечной массы будет нарастать. Данный процесс пропорционален степени резистентности жировой ткани к

инсулину, что может свидетельствовать о первичном дефекте жировой, а не мышечной ткани [81]. Однако, поскольку метаболические аномалии полностью устанавливаются при изучении взрослых пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, начальный/внутренний дефект (дефекты), приводящий к резистентности к инсулину в мышцах, печени и жировой ткани, еще предстоит установить.

Голодание приводит к утилизации свободных жирных кислот так как они выступают в роли основного энергетического субстрата для полноценного функционирования β -клеток поджелудочной железы. При этом повышение концентрации свободных жирных кислот в плазме крови, даже в кратковременный период, приводит к стимуляции секреции инсулина у человека. Наравне с этим наличие высокого уровня в плазме крови свободных жирных кислот на протяжении 1 до 3 суток (более длительный период голодания) может считаться вредным для организма в связи с развитием липотоксического их действия на β -клетки поджелудочной железы [13].

В исследованиях S. Kashyap и соавт. [4] были получены результаты, подтверждающие о роли свободных жирных кислот в плазме крови в патогенезе развития сахарного диабета 2 типа у людей, не страдающих ожирением. Однако, как утверждают сами авторы данной статьи, отбор группы был с учетом наличия у них генетической предрасположенности к сахарному диабету 2 типа. В экспериментальных условиях были применены производные никотиновой кислоты, в частности аципимокс, с целью ингибирования гормоночувствительной липазы. Это привело к уменьшению высвобождения свободных жирных кислот из жировой ткани и соответственно было достигнуто устранение дисфункции β -клеток поджелудочной железы. Однако такая дисфункция должна была быть индуцирована свободными жирными кислотами.

Таким образом, было получено доказательство о взаимосвязи повышенного уровня свободных жирных кислот в плазме крови и развитие сахарного диабета 2 типа. Такие исследования стало фундаментальным объяснением эмпирических эпидемиологических наблюдений распространённости сахарного диабета 2 типа, которые были проведены еще в 90-е годы прошлого столетия [8, 12].

Это также предлагает привлекательную гипотезу, объясняющую, почему нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет 2 типа у пациентов с ожирением и инсулинорезистентными пациентами с неалкогольной жировой

болезнью печени [15] влияют как на секрецию инсулина, так и на его действие [7].

Хотя этиология недостаточности β -клеток поджелудочной железы при сахарном диабете 2 типа остается неясной, существует консенсус о том, что ожирение напрямую связано с эпидемией диабета во всем мире. Масштабы проблемы становятся очевидными, если учесть, что в экономически развитых странах более трети взрослых в возрасте 60 лет и старше имеют нарушение уровня глюкозы натощак, нарушение толерантности к глюкозе или концентрация HbA_{1c} в плазме крови от 5,7% до 6,4%. Такое состояние можно интерпретировать как первый шаг на прямой к сахарному диабету 2 типа.

Конечно, наличие сахарного диабета 2 типа связано с более тяжелым заболеванием печени, хотя как утверждают S. Harrison [5] и K. Cusi [7] основные механизмы данной взаимосвязи все еще плохо изучены. Например, в эпидемиологических исследованиях сахарный диабет 2-го типа связан с 2-4-кратным увеличением серьезных заболеваний печени [17, 18, 19], цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы [7].

Выраженность инсулинорезистентности так же напрямую связано с тяжестью поражения печени от неалкогольного стеатогепатита и до фиброза печени [5, 16]. Тем не менее, хорошо контролируемые долгосрочные проспективные исследования естественного течения неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете 2 типа отсутствуют, и оценки сахарного диабета 2 типа при неалкогольной жировой болезни печени основывались в основном на анамнезе или менее чувствительных уровнях глюкозы или HbA_{1c} в плазме натощак.

При проведении скрининга на сахарный диабет 2 типа с использованием не только глюкозы плазмы натощак, но и золотого стандарта перорального глюкозотолерантного теста, предиабет (определяемый как нарушение уровня глюкозы натощак и нарушение толерантности к глюкозе) и сахарный диабет 2 типа могут быть в 3 раза выше у пациентов с ожирением и неалкогольным стеатогепатитом по сравнению с пациентами без поражения печени [5].

Аналогичные высокие показатели распространенности нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета 2 типа (от 33% до 62%) были зарегистрированы в исследованиях, проведенных в Китае [16], Японии [19], и преимущественно европейском населении в Австралии [18]. Клиническое значение состоит в том, что пациентам с неалкогольным стеатогепатитом может быть полезен ранний скрининг на сахарный диабет 2 типа, чтобы

обеспечить своевременное вмешательство для предотвращения осложнений, связанных с печенью и диабетом.

Тесная взаимосвязь между жировой тканью и метаболическими процессами в печени была доказана по результатам проведенных как экспериментальных, так и клинических исследований. В исследованиях В.Р. Barrows и Е.Д. Parks [5] было доказано, что именно адипоциты поставляют более двух третей жирных кислот, которые используются для синтеза триглицеридов в печени.

Были проведены экспериментальные исследования и получены результаты, которые свидетельствуют о резистентности печени к инсулину у больных, не страдающих сахарным диабетом. Была выявлена индукция резистентности печени к инсулину уже через 3 часа после внутривенной инфузии жировых эмульсий [8]. Это влияло как на печеночный глюконеогенез [4], так и на гликогенолиз [0].

У больных с неалкогольным стеатогепатитом А. Gastaldelli и соавт. [11] и N. Sunny и соавт. [8] выявили наличие повышенного процесса глюконеогенеза в печени. Чувствительность печени к инсулину можно было восстановить путем фармакологического снижения свободных жирных кислот в плазме крови. Этот эффект был отмечен как по отношению к мышечным β -клеткам, так и одноименными клетками поджелудочной железы тоже [6].

Высокие значения жирных кислот индуцируют резистентность печени к инсулину. Наравне с этим избыток жирных кислот может ухудшить клиренс инсулина. В результате этого прогрессирует гиперинсулинемия на фоне инсулинрезистентных состояний. Повышенный уровень инсулина в крови отмечается у больных с неалкогольным гепатозом тоже [9, 12].

По данным А. Kotropen и соавт. [2] изменение количества жира в печени прямо пропорционально со снижением клиренса инсулина у больных с неалкогольным стеатогепатитом. Происходит стимуляция активности регуляторного белка-1с, который наблюдается у больных с ожирением и неалкогольным стеатогепатитом. Все это происходит на фоне повышения инсулина в крови и потока печеночных жирных кислот.

Высокая активность регуляторного белка-1с связана с повышением печеночного липогенеза, что по данным К.Л. Donnelly и соавт. [14] способствует стимуляции синтеза липопротеидов очень низкой плотности. Но этот вклад считается не существенным в синтезе печеночных триглицеридов по сравнению с жирными кислотами, которые получают из жировой ткани у больных с ожирением. Их доля может достигать 60% и более в накоплении триглицеридов у больных с неалкогольным стеатогепатитом.

У большинства пациентов с неалкогольным стеатогепатитом присутствует резистентность жировой ткани к инсулину, и она не зависит от наличия или отсутствия ожирения у больного [12]. Печень в данном случае выполняет роль метаболического сенсора жировой ткани с потерянной саморегулирующей функцией. Печень так же становится главной притягательной зоной для липотоксического состояния. Это приводит к повышению значений холестерина и липопротеидов высокой плотности в плазме крови именно у больных с ожирением, страдающих неалкогольным стеатогепатитом. По мере развития инсулинорезистентности жировой ткани, у больных с неалкогольным стеатогепатитом, происходит инсулинорезистентность самой печени переходящая в развитие его фиброза. инсулинорезистентность печени и фиброз печени по мере усугубления инсулинорезистентности жировой ткани [21].

Гиперсекреция липопротеидов очень низкой плотности является характерной чертой ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома. Это обусловлено наличием высокой концентрации свободных жирных кислот в плазме крови, который организуется их потоком из печени. Работа печени в синтезе липопротеидов очень низкой плотности контролируется посттранскрипционными путями, которые исходят из метаболизма аполипопротеинов-V. При этом в нормальных физиологических условиях данный аполипопротеин должен катаболизироваться в гепатоцитах. Но при условии избыточного присутствия триглицеридов в печени, секреция его заметно повышена [138]. Такая привязка в отношении избытка триглицеридов не была отмечена в варианте избытка холестерина.

Способность инсулина подавлять секрецию липопротеидов очень низкой плотности снижается у больных с гиперлипидемией на фоне неалкогольного стеатогепатита. Такие результаты не были отмечены среди больных, у которых содержание жира в печени было низким или нормальным [45].

Внутрипеченочное накопление триглицеридов в нормальных физиологических условиях напрямую зависит от скорости секреции липопротеидов очень низкой плотности. Однако в случае развития неалкогольного стеатогепатита продукция липопротеидов низкой плотности недостаточна для адекватного содержания триглицеридов в данном органе [45].

У людей скорость секреции липопротеидов очень низкой плотности линейно увеличивается с увеличением внутрипеченочного накопления триглицеридов, но экспорт печеночных липопротеинов-ТГ очень низкой плотности недостаточен для нормализации содержания триглицеридов в печени при неалкогольной жировой болезни печени [48].

При условии гиперпродукции в печени липопротеинов очень низкой плотности возможно снижение уровня именно холестерина, привязанных к липопротеинам высокой плотности. Это в свою очередь завершается формированием молекул холестерина липопротеинов низкой плотности, которые обладают высокой плотностью несмотря на относительно маленький размер. Такие изменения являются специфическими маркерами триады как неалкогольного стеатогепатита, так и иных инсулинрезистентных состояний [103].

Некротические процессы в печени при неалкогольном стеатогепатите могут стимулироваться за счет из-за низкого уровня адипонектина в плазме крови [31]. Низкий уровень адипонектина в плазме крови способствует развитию жирового гепатоза печени и нарушению регуляции липопротеинов очень низкой плотности [38].

Исследования А. Gastaldelli и соавт. [14] показали, возможности повышения концентрации гормона адипонектина в плазме крови при помощи тиазолидином, что в свою очередь приводило к улучшению как метаболических, так и гистологических изменений в печени. Этот процесс протекал за счет усиления контроля адипонектином липогенеза печени.

Существует значительный интерес к пониманию роли неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита в развитии сердечно-сосудистых заболеваний [13, 22, 16]. Предпосылками для такого интереса послужили выводы о наличии тесной взаимосвязи между неалкогольный стеатогепатитом с сахарным диабетом 2 типа, метаболическим синдромом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний [1, 46, 57].

Эпидемиологические исследования сообщают, что пациенты с повышенной концентрацией аминотрансферазы в плазме крови имеют более высокую оценку риска по шкале Фреймингема и/или число сердечно-сосудистых (сердечно-сосудистых) событий по сравнению с пациентами с нормальным уровнем данного показателя в крови [51, 14, 16, 18].

G. Perseghin [11] описал механизмы развития эндотелиальной дисфункции у больных с неалкогольным стеатогепатитом. Это в клиническом понимании приводит к развитию атеросклероза и преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний у больных с неалкогольным стеатогепатитом.

Повышенное накопление триглицеридов в миокарде наблюдается при ожирении и сахарном диабете 2 типа [25] и связано с инсулинорезистентностью миокарда, нарушением энергетического метаболизма желудочков и коронарной дисфункцией. [15, 24].

Содержание триглицеридов в печени обратно коррелирует с поглощением глюкозы в миокарде и метаболизмом, измеренным с помощью позитронно-эмиссионной томографии как соотношение фосфокреатин/аденозинтрифосфат [25].

Существует тесная корреляция между неалкогольной жировой болезнью печени и стеатозом миокарда и ранней диастолической дисфункцией [31]. I.Zib и соавт. [23] показали, что применение целенаправленной терапии неалкогольного стеатогепатита параллельно благотворно влияет на функциональную способность миокарда. В этой связи применение пиоглитазон комбинированно положительно влияет на функцию миокарда и печени.

Вмешательства, которые смягчают стеатоз печени, оказывают благотворное влияние на функцию миокарда. Пиоглитазон улучшает стеатоз печени и миокарда, хотя R. van der Meer и соавт. [43] констатировали, что улучшение сердечной функции тиазолидиндионом может включать механизмы, выходящие за рамки накопления миокардом токсичных метаболитов, полученных из триглицеридов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аскерханов Р. Г. Роль и место гастрощунтирования по РУВ современной бариатрической хирургии // Московский хирургический журнал. – 2018. – № 3(61).
2. Бариатрическая хирургия в коррекции цирроза печени / А. А. Шапилов, С. В. Онищенко, В. В. Дарвин, В. Р. Тутолмин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2023. – № 4. – С. 222-226.
3. Бариатрическая хирургия в лечении сахарного диабета 2 типа / Л. В. Евдокимова, А. В. Федорова, Э. Р. Мирзагитова, И. И. Хабирова // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. – 2024. – № 2. – С. 11-14.
4. Бариатрическая хирургия: современный взгляд (обзор литературы) / В. А. Голуб, О. А. Косивцов, А. Е. Бубликов, В. А. Иевлев // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2022. – Т. 19, № 3. – С. 14-19.
5. Бариатрические операции при морбидном ожирении / А. А. Глинник, С. Д. Авлас, С. С. Стебунов [и др.] // Новости хирургии. – 2021. – Т. 29, № 6. – С. 662-670.
6. Взаимосвязь между употреблением алкоголя и потерей веса после бариатрических операций / D. Timofte, A. P. Stoian, R. Hainarosie [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 33-39.

7. Возможности Российского национального бариатрического реестра "Bareogeg" в оценке тенденций в бариатрической хирургии / Б. Б. Хациев, А. И. Мицинская, М. А. Мицинский [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 36-41.
8. Выбор варианта бариатрической операции у пациентов с морбидным ожирением с различными типами нарушения пищевого поведения / Д. В. Варикаш, В. Г. Богдан, Н. Н. Дорох, и др. // Хирургия Беларуси - состояние и развитие : сборник материалов научно-практической конференции с международным участием и XVII Съезда хирургов Республики Беларусь, Могилев, 12–13 октября 2023 года. – Минск: Белорусский государственный медицинский университет, 2023. – С. 38-41.
9. Динамика массы тела и сопутствующих состояний у пациентов с ожирением после выполнения бариатрических вмешательств / А. Р. Волкова, М. Б. Фишман, Г. В. Семикова, и др. // Эндокринная хирургия. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 175-182.
10. Ершов Н. Г., Александрова Л.Н. Оценка газового состава артериальной крови в зависимости от степени морбидного ожирения у пациентов в бариатрической хирургии // Медико-фармацевтический журнал Пульс. – 2022. – Т. 24, № 4. – С. 116-120.
11. Кетонемический синдром в бариатрической хирургии и его бальная оценка при регулируемом и нерегулируемом гастрощунтировании / О. Б. Оспанов, Г. А. Елеуов, Ф. К. Бекмурзинова, и др. // Хирургическая практика. – 2019. – № 2(38). – С. 33-38.
12. Кластерный анализ популяции пациентов с морбидным ожирением в бариатрической и метаболической хирургии / С. Э. Восканян, В. С. Самойлов, А. Н. Редькин // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2022. – Т. 181, № 1. – С. 66-72.
13. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер и др. /М.: «Медиа Сфера».-2008;60-98.
14. Клинические особенности пациентов с ожирением, планирующих проведение бариатрического лечения / А. А. Виноградова, Л. В. Чичановская, В. Н. Силаев [и др.] // Верхневолжский медицинский журнал. – 2023. – Т. 22, № 4. – С. 15-18.
15. Клинический случай тяжелого послеоперационного бариатрического ацетонемического синдрома / Г. А. Елеуов, О. В. Оспанов, М. С. Келимбердиев // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2022. – № 3. – С. 141-143.

16. Место бариатрической хирургии в восстановлении репродуктивного здоровья женщины с ожирением / В. Ф. Беженарь, М. Б. Фишман, Н. В. Горбатенко // Актуальные вопросы медицины в современных условиях: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11 января 2016 года. Том Выпуск III. – Санкт-Петербург: ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 2016. – С. 10-11.
17. Метаболические эффекты бариатрических операций / К. К. Мирчук, Д. И. Василевский, К. А. Анисимова, Л. И. Давлетбаева // Педиатр. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 99-109.
18. Михайленко А. В. Виращ печеночных трансаминаз у пациентов после бариатрических операций: частота и возможные предикторы / А. В. Михайленко // Forcipe. – 2023. – Т. 6, № S2. – С. 166. – EDN QUCYMQ.
19. Оспанов О. Б. Бариатрическая оценка разработанного лапароскопического банд-разделенного желудочного шунтирования с использованием системы Барос / О. Б. Оспанов, Г. А. Елеуов // Вестник хирургии Казахстана. – 2017. – № S. – С. 15-19.
20. Оспанов О.Б., Елеуов Г.А., Бекмурзинова Ф.К. Кетонемический синдром в бариатрической хирургии и его бальная оценка при регулируемом и нерегулируемом гастрешунтировании // Журнал «Хирургическая практика». 2019;33-38.
21. Оценка фактического питания и витаминно-минеральной обеспеченности у пациентов, перенесших бариатрические операции / Ю. Г. Чехонина, К. М. Гапарова, И. А. Лапик, Р. Г. Аскерханов // Вопросы диетологии. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 13-17.
22. Первый опыт бариатрических рестриктивных операций: продольной резекции желудка в лечении больных с морбидным ожирением / Ю. С. Винник, Д. А. Чайкин, А. Н. Чайкин, А. А. Чайкин // Актуальные вопросы современной хирургии: сборник научно-практических работ, посвященный 70-летию заведующего кафедрой общей хирургии им. проф. М. И. Гульмана КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача России, академика РАЕН, профессора, доктора медицинских наук Юрия Семеновича Винника, Красноярск, 14–15 марта 2018 года. – Красноярск: Версо, 2018. – С. 117-121.
23. Персонализированный выбор варианта бариатрической операции у пациентов с морбидным ожирением / Д. В. Варикаш, Н. Н. Дорох, В. Г. Богдан // Хирургия. Восточная Европа. – 2021. – Т. 10, № 3. – С. 335-352.

24. Показатели углеводного обмена у пациентов с ожирением после выполненной бариатрической операции / Е. В. Кручинин, А. Ж. Маликова, И. С. Орлова, П. А. Саидова // Университетская медицина Урала. – 2019. – Т. 5, № 1(16). – С. 92-94.
25. Потенциальное влияние бариатрических операций на течение неалкогольной болезни печени у пациентов с морбидным ожирением / С. М. Лызлова, М. Б. Фишман, К. Л. Райхельсон, и др. // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 3-5(12). – С. 91-93.
26. ПП-4891 от 16 декабря 2020 года «О дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья путем дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской профилактике».
27. Принципы выбора бариатрических вмешательств (обзор литературы) / С. Г. Баландов, Д. И. Василевский, К. А. Анисимова [и др.] // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. – 2020. – Т. 27, № 4. – С. 38-45.
28. Результаты первой всероссийской консенсус-конференции по бариатрической хирургии / А. Е. Неймарк, Ю. И. Яшков, Б. Б. Хациев [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2024. – № 3. – С. 87-94.
29. Российский национальный бариатрический реестр - система регистрации больных с морбидным ожирением / Б. Б. Хациев, А. Д. Ахметов, А. Н. Кузьминов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 23-33.
30. Султанов К.У., Оспанов О.Б., Рысбеков М.М. Кетонемический синдром и его бальная оценка после бариатрической операции // *Coloproctology and Endoscopic Surgery in Uzbekistan*. 2023;1:55-60.
31. Тяжелые неврологические расстройства в послеоперационном периоде после бариатрической операции / Р. З. Абдужалилов, О. В. Мидленко, В. И. Мидленко, А. И. Чавга // Год семьи: вектор для решения демографических задач: Сборник тезисов 59-й научно-практической медицинской конференции в Ульяновской области: в 2-х частях, Ульяновск, 23–24 мая 2024 года. – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2024. – С. 318-320.
32. Удовлетворенность качеством жизни и эмоциональное состояние у пациентов с морбидным ожирением до и после бариатрических операций / И. Л. Гуреева, А. Р. Волкова, Г. В. Семикова [и др.] // Вестник межнационального центра исследования качества жизни. – 2021. – № 37-38. – С. 21-30.
33. УП-6099 от 30.10.2020 года «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

34. Хужакулов У. Экономические последствия избыточного веса в Узбекистане // Центр экономических исследований и реформ. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/18/obesity/>
35. Эффективность бариатрической и метаболической хирургии в лечении ожирения / О. Р. Тешаев, У. С. Рузиев, Б. Н. Тавашаров, Н. А. Жумаев // Медицинские новости. – 2020. – № 6(309). – С. 64-66.
36. Эффективность новой бариатрической операции при лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа / В. В. Грубник, В. В. Ильяшенко, С. А. Усенок [и др.] // Хирургия Украины. – 2019. – № 4(72). – С. 21-27.
37. A biomarker panel for non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and NASH-related fibrosis. / Z.M. Younossi, S. Page, N. Rafiq, et al. // *Obes. Surg.*2011;21:431-439.
38. A high concentration of fasting plasma non-esterified fatty acids is a risk factor for developing NIDDM. / G. Paolisso, P. Tataranni, J. Foley, et al. // *Diabetologia.*1995;38:1213-1217.
39. A novel diagnostic biomarker panel for obesity-related nonalcoholic steatohepatitis (NASH) / Z.M. Younossi, M. Jarrar, C. Nugent, et al. // *Obes. Surg.* 2008;18:1430-1437.
40. A placebo-controlled trial of pioglitazone in subjects with nonalcoholic steatohepatitis. / R. Belfort, S.A. Harrison, K. Brown, et al. // *N. Engl. J. Med.* 2006;355:2297–2307.
41. A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. / V. Ratziu, S. Bellentani, H. Cortez-Pinto, et al. // *J. Hepatol.*2010;53:372-384.
42. A simple clinical scoring system using ferritin, fasting insulin, and type IV collagen 7S for predicting steatohepatitis in nonalcoholic fatty liver disease. / Y. Sumida, M. Yoneda, H. Hyogo, et al. // *J. Gastroenterol.* 2011;46:257-268.
43. A Simple Index for Nonalcoholic Steatohepatitis-HUFA-Based on Routinely Performed Blood Tests. / M. Culafic, S. Vezmar Kovacevic, V. Dopsaj, et al. // *Medicina (Kaunas).*2019;55(6):243.
44. A sustained increase in plasma free fatty acids impairs insulin secretion in nondiabetic subjects genetically predisposed to develop type 2 diabetes. / S. Kashyap, R. Belfort, A. Gastaldelli, et al. // *Diabetes.*2003;52:2461-2474.
45. Acute suppression of VLDL1 secretion rate by insulin is associated with hepatic fat content and insulin resistance. / M. Adiels, J. Westerbacka, A. Soro-Paavonen, et al. // *Diabetologia.*2007;50:2356-2365.

46. Administration of albumin to patients with sepsis syndrome: A possible beneficial role in plasma thiol repletion. / G.J. Quinlan, M.P. Margaron, S. Mumby, et al. // Clin. Sci.2018;95:459-465.
47. Al Khalifa K, Al Ansari A, Alsayed AR, Violato C. The impact of sleeve gastrectomy on hyperlipidemia: a systematic review. // Journal of obesity. 2013;2013:643530.
48. Alterations in adipose tissue and hepatic lipid kinetics in obese men and women with nonalcoholic fatty liver disease. / E. Fabbrini, B.S. Mohammed, F. Magkos, et al. // Gastroenterology.2008;134:424-431.
49. American Gastroenterological Association. American Association for the Study of Liver Diseases et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: Practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. / N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine, et al. // Gastroenterology.2012;142:1592–1609.
50. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery & Estimate of bariatric surgery numbers, 2011-2018. 2018. <https://asmbs.org/resources/estimate-of-bariatric-surgery-numbers>.
51. Aminotransferase levels and 20-year risk of metabolic syndrome, diabetes, and cardiovascular disease. / W. Goessling, J.M. Massaro, R.S. Vasan, et al. // Gastroenterology.2008;135:1935-1944.
52. Baranova A., Lal P., Birendinc A., Younossi Z.M. Non-invasive markers for hepatic fibrosis. // BMC Gastroenterol.2011;11:91.
53. Bariatric surgery worldwide 2013. / L. Angrisani, A. Santonicola, P. Iovino, et al. // Obes. Surg.2015;25(10):1822-32.
54. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. / H. Buchwald, Y. Avidor, E. Braunwald, et al. // JAMA. 2024;2(4):1724–1737.
55. Barrows B.R., Parks E.J. Contributions of different fatty acid sources to very low-density lipoprotein-triacylglycerol in the fasted and fed states. // J. Clin. Endocrinol. Metab.2006;91:1446-1452.
56. Bataller R., Brenner D.A. Liver fibrosis. // J. Clin. Investig.2005;115:209-218.
57. Bays H.E., Jones P.H., Jacobson T.A. Lipids and bariatric procedures part 1 of 2: Scientific statement from the National Lipid Association, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, and Obesity Medicine Association: // EXECUTIVE SUMMARY. // Journal of clinical lipidology. 2016;10(1):15–32.
58. Blackburn J., Spencer R. Postoperative nausea and vomiting // Anaesth. Intensive Care Med. 2015;16(9):452-456.

59. Boden G. Fatty acid-induced inflammation and insulin resistance in skeletal muscle and liver. // *Curr. Diab. Rep.* 2006;6:177–81.
60. Bonares P. Efficacy of bariatric operations in the treatment of obese patients // *Journal of Medicine of Brazil.* 2019;7(14):38-49.
61. Brea A. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with carotid atherosclerosis: a case-control study. // *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.* 2005;25:1045-1050.
62. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrback K, Schoelles K. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. // *JAMA.* 2004;292(14):1724–1737.
63. Caldwell S., Argo C. The natural history of non-alcoholic fatty liver disease. // *Dig. Dis.* 2010;28:162-168.
64. Campbell M.D., Jeffers L.J., Reddy K.R. Liver biopsy and laparoscopy. // In: Schiff E.R., Sorrell M.F., Maddrey W.C., editors. *Schiff's Diseases of the Liver.* 10th ed. Lippincott Williams & Wilkins; Philadelphia, PA, USA: 2007.pp. 61-81.
65. Cardiac steatosis in diabetes mellitus. / J. McGavock, I. Lingvay, I. Zib, et al. // *Circulation.* 2007;116:1170-1175.